

Datum: 11.11.2022

Antrag für fördergestützte Kooperationsvorhaben

Titel des Kooperationsvorhabens

Plattform für Forschungsdatenmanagement – Coscine.nrw

Antragstellende/Konsortialführende Hochschule

RWTH Aachen University
Templergraben 55
52062 Aachen

Ansprechpartner/Projektverantwortliche

Dr. rer. nat. Marius Politze
IT Center der RWTH Aachen, Seffenter Weg 23, 52080 Aachen

Beteiligte Hochschulen des Konsortiums

nichtzutreffend

Fachliche Zuordnung

Fachübergreifend

Schlagworte für die Webseite der DH.NRW

FDM, Metadaten, FAIR, Linked Data, Kollaboration, Archivierung, Speicherplatz, Open Source, Service, Software, Infrastruktur

Involvierte Inputgruppe(n)

AG der Prorektoren Forschung der Universitäten (Votum ausstehend) AG
der Prorektoren Forschung der HAWs (Votum ausstehend)

Durchführungszeitraum des Kooperationsvorhabens

Beginn: 01.01.2023

Kurzbeschreibung des Vorhabens

An der RWTH Aachen wird seit 2018 die Forschungsdatenplattform Coscine als Open-Source-Software entwickelt und für die Verwaltung von Forschungs(meta)daten, sowie zur Kontingentierung und Provisionierung von Speicherressourcen für Forschungsdaten eingesetzt. Coscine ist dazu gemäß der FAIR-Prinzipien entwickelt und implementiert Schnittstellen für die sog. FAIR Digital Objects. Für Forschende bietet Coscine den Zugriff auf alle Forschungsdaten eines Forschungsprojekts und bspw. auf dem RDS.NRW-System, Verknüpfung mit projekt- oder fachspezifischen Metadaten sowie der Verwaltung von Projektmitgliedern. Dank des niederschweligen Zugangsmanagements kann Coscine als Kollaborationsplattform über Hochschulgrenzen hinaus verwendet werden. In die Entwicklung von Coscine fließen zudem die Erkenntnisse und Anforderungen aus nationalen (NFDI, NHR) und internationalen Vorhaben (EOSC, gaia-x, RDA) ein und ermöglichen so sowohl eine fachspezifische wie auch eine fachübergreifende Verwendung der Plattform. Im Rahmen des Vorhabens soll das dauerhafte *Serviceangebot Coscine.nrw* etabliert werden und damit die *Software Coscine* für alle Hochschulen der DH.NRW zur Verfügung gestellt werden.

Darstellung des Landesinteresses

Das Landesinteresse der Förderung von Coscine.nrw liegt darin, dass ein zentrales Angebot für die Verwaltung von Forschungsdaten aufgebaut wird, welches den Hochschulen der DH.NRW zur Verfügung gestellt wird. Damit wird zudem das Landeskonzept für das Forschungsdatenmanagement technisch unterstützt.

Im Gegensatz zum Betrieb vieler einzelner Instanzen nutzt Coscine.nrw einen Economy-of-Scale Ansatz für die Grundversorgung mit einer fachspezifischen wie auch einer fachübergreifenden Forschungsdatenverwaltungsinfrastruktur. Damit wird durch das Land ein signifikanter Beitrag zur Schaffung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen für das Forschungsdatenmanagement entlang der FAIR-Prinzipien geleistet, wie er in der Leitlinie 3 der Leitlinien zur Sicherung der Guten Wissenschaftlichen Praxis von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefordert wird. Damit einher geht eine verbesserte Nachnutzung von Forschungsdaten durch die Zugriffssteuerung über Hochschulgrenzen hinweg sowie das (Meta)Datenmanagement entlang der FAIR-Prinzipien.

Zusätzlich können landesweit verfügbare Speicherressourcen wie bspw. RDS.NRW oder, vorbehaltlich der Förderung, git.nrw durch das von Coscine.nrw bereitgestellte wissenschaftsgeleitete Bewirtschaftungskonzept nach einheitlichen Kriterien kontingentiert und provisioniert werden. Neben der Verwaltung wird damit die Speicherung der Forschungsdaten unterstützt. Dies verbessert insbesondere die Partizipationsmöglichkeiten kleinerer Hochschulen an diesen wissenschaftlichen Speicherinfrastrukturen und erhöht so langfristig die Wirtschaftlichkeit der investierten Ressourcen.

Der Einsatz und damit die Investition in die Entwicklung der Open-Source-Software Coscine und der Betrieb der Infrastruktur in NRW trägt zudem zur Stärkung der digitalen Souveränität der Hochschullandschaft in NRW bei und reduziert die Abhängigkeit zu kommerziellen Anbietern.

Nicht zuletzt steigert das Angebot Coscine.nrw die Anschlussfähigkeit aller Hochschulen an die aktuellen Entwicklungen in nationalen und internationalen Initiativen (bspw. NFDI, NHR, EOSC, RDA) und erhöht somit die Attraktivität des gesamten Forschungsstandorts NRW.

Das Vorhaben könnte ohne die Förderung des Landes nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden

trifft zu trifft nicht zu

1. Kooperation

Weist das Vorhaben einen hochschul(arten)übergreifenden Bezug auf?

ja nein

2. Programmatischer Bezug Weist das Vorhaben einen Bezug zum „Positionspapier der Digitalen Hochschule NRW zu den Handlungsfeldern Studium und Lehre sowie Administration und Infrastruktur“ vom März 2018 auf?

ja nein

3. Einschlägiges Handlungsfeld

In welchem bzw. welcher der Handlungsfelder der DH.NRW ist das Vorhaben seinem Schwerpunkt nach zu verorten?

- Studium & Lehre
- Administration
- Digitale Infrastruktur

4. Skalierung

Wie viele Mitgliedshochschulen werden bei Realisierung des Vorhabens an der vorgeschlagenen Lösung potentiell partizipieren?

2 – 10 > 10 alle 42

Welche Hochschularten werden von dem Vorhaben potentiell profitieren?

- Kunst- und Musikhochschulen
- Fachhochschulen
- Universitäten

5. Art des Vorhabens

- Vorschlag einer zeitlich begrenzten Maßnahme
- Vorschlag eines dauerhaften Service

Beschreibung des Kooperationsvorhabens

Zielsetzung(en)

Zielsetzung des vorliegenden Antrags ist die Bereitstellung der Forschungsdatenmanagement (FDM)-Plattform Coscine als dauerhaften Service Coscine.nrw für alle Hochschulen der DH.NRW. Die durch Coscine.nrw bereitgestellten infrastrukturellen Rahmenbedingungen zur Verwaltung von Forschungsdaten fördern die landesweite Einhaltung der FAIR-Prinzipien¹ im Sinne der Leitlinien zur Sicherung der Guten Wissenschaftlichen Praxis² (GWP). Für Hochschulen ermöglicht das Serviceangebot zusätzlich die Unterstützung von Prozessen zur Kontingentierung und Provisionierung wissenschaftlicher (Speicher)Ressourcen, die Option für die 10-jährige Archivierung der Forschungsdaten, die Verknüpfung mit projekt- und fachspezifischen Metadaten sowie die Verwaltung von Projektmitgliedern. Für Forschende bildet Coscine.nrw so eine Zugriffsschicht für alle Forschungsdaten eines Forschungsprojekts und ermöglicht den Zugang zu Speicherressourcen des landesweit verfügbaren Research Data Storage (RDS.NRW). Dank des niederschweligen Zugangsmanagements kann Coscine als Kollaborationsplattform über Hochschulgrenzen hinaus verwendet werden.

Durch die enge Anbindung an nationale und internationale Infrastrukturen (z.B. Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), European Open Science Cloud (EOSC)) wird zudem die langfristige Etablierung von Coscine in der FDM-Landschaft sichergestellt. Als Anknüpfungspunkt für die verschiedenen Infrastrukturen wird in Coscine die Schnittstelle FAIR Data Point³ (FDP) implementiert. Diese ist zu den FAIR Digital Objects kompatibel und basiert technisch auf dem Resource Description Framework⁴ (RDF), dem Data Catalog Vocabulary⁵ (DCAT) und der Linked Data Platform⁶ (LDP).

Zielgruppen

Coscine.nrw unterstützt Forschende aller Hochschulen sowie deren Kooperationspartner im Forschungsdatenmanagement entlang der FAIR-Prinzipien. Dabei sind die einzelnen Anwendungsfälle vielfältig und lassen sich nicht immer klar gegeneinander abgrenzen:

- Provisionierung von Speicherressourcen in Forschungsprojekten.
- Verwaltung von Forschungsdaten und beschreiben mit Metadaten.
- Teilen von Forschungsdaten mit anderen Forschungsgruppen.
- Archivieren von Forschungsdaten für 10 Jahre nach Projektende.

Für die Hochschulen der DH.NRW ermöglicht Coscine das Sicherstellen der infrastrukturellen Rahmenbedingungen zur Verwaltung, Speicherung und Archivierung von Forschungsdaten gemäß der FAIR-Prinzipien und der GWP.

Ausführliche Beschreibung des Vorhabens

Rahmenbedingungen & Motivation

Coscine wurde an der RWTH Aachen entwickelt, um die Erfüllung der Leitlinien zur Sicherung der GWP aus dem Bereich des FDM voranzutreiben. Insbesondere werden durch Coscine.nrw die infrastrukturellen Rahmenbedingungen geschaffen (GWP, Leitlinie 3), welche die Verwaltung von Forschungsdaten gemäß der FAIR-Prinzipien (GWP, Leitlinie 13) sowie den Schutz

¹ engl. findable, accessible, interoperable, reusable: <https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/faire-daten/>

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>

³ <https://specs.fairdatapoint.org/>

⁴ <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>

⁵ <https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/>

⁶ <https://www.w3.org/TR/ldp/>

vor Manipulation von Forschungsergebnissen (GWP, Leitlinie 12) ermöglichen. Diese Entwicklung adressiert damit auch die in der gemeinsamen Präambel der Speicherkonsortien 2018 formulierte Zielsetzung, „eine Infrastruktur zur Speicherung von forschungsnahen Daten“ zu etablieren, „um niederschwellig die Prozesse im Forschungsdatenmanagement zu unterstützen“. Gleichzeitig ist Coscine.nrw somit ein Baustein des Landeskonzpts Forschungsdatenmanagement, welches Forschende in NRW befähigen will, FDM im Sinne der GWP und der FAIR-Prinzipien im Dienste der Wissenschaften umzusetzen.

Die FAIR-Prinzipien werden u.a. durch die niederschwellige Anmeldung, die integrierte und durchsuchbare Metadatenverwaltung, die Vergabe von persistenten Identifikatoren⁷ (PID) sowie der Interaktionsmöglichkeit über offene Schnittstellen⁸ (REST-API) gefördert. Somit integriert Coscine die Umsetzung der FAIR-Prinzipien in den Alltag der Forschenden. Um zusätzlich Forschungsergebnisse bestmöglich vor Manipulation zu schützen, ermöglicht Coscine den Forschenden die Archivierung (read only) und eine Speicherung mit WORM-Funktionalität⁹. Entsprechend dem Landeskonzpt Forschungsdatenmanagement wird durch diesen förderierten Dienst die Speicherung und Ablage sowie die Datenstrukturierung durch Metadaten passgenau auf technischer Ebene unterstützt.

Bedarfsanalyse

Neben der Notwendigkeit infrastrukturelle Rahmenbedingungen an Forschungseinrichtungen zu schaffen, um Forschungsdaten gemäß der FAIR-Prinzipien zu verwalten, äußern immer mehr wissenschaftliche Arbeitsgruppen den Bedarf nach nachhaltigen Verwaltungs- und Speicherlösungen für ihre in Forschungsprojekten entstandenen Forschungsdaten. Dabei sind immer wieder fachspezifische Besonderheiten, beispielsweise unterschiedliche Metadatenstandards, die u.a. im Rahmen der NFDI-Konsortien entwickelt werden, zu beachten, um eine organisationsübergreifende Austauschbarkeit der Forschungsdaten zu gewährleisten. Neben hochspezialisierten Werkzeugen, die bestimmte wissenschaftliche Methoden oder spezifische Versuchsaufbauten unterstützen, gibt es kaum flexible Angebote für die Grundversorgung mit Speicherressourcen, die zudem die Best-Practices entlang der FAIR-Prinzipien umsetzen. Gerade in den frühen Phasen des Datenlebenszyklus¹⁰ fallen relevante Forschungsmetadaten an, die ohne entsprechende Unterstützung häufig nur unzureichend nachgehalten werden und so später bspw. nicht für eine Veröffentlichung, Archivierung oder Nachnutzung zur Verfügung stehen.

Die an der RWTH Aachen entwickelte Forschungsdatenplattform Coscine stellt ein solches Angebot dar. Im Gegensatz zu klassischen Forschungsdatenrepositorien verwaltet Coscine im Wesentlichen auch „heiße“ Forschungsdaten aus allen Fachbereichen, die sich noch früh im Datenlebenszyklus, in der Erhebungs-, Aufbereitungs- oder Analysephase, befinden (z.B. biologische Mikroskopdaten, musikalische Tonaufnahmen oder maschinelle Messdaten). Dabei steht zunächst häufig der gemeinsame Zugriff im Rahmen einer Kollaboration in einer Arbeitsgruppe und die Veränderbarkeit der Daten in verschiedenen Verarbeitungsschritten im Vordergrund. Coscine erleichtert das Teilen von Daten indem es PIDs bereitstellt, Angaben von Lizenzen ermöglicht und anhand eines Mitglieder- und Rollenmanagements externe Personen eingeladen werden können. In der Planungsphase ermöglicht Coscine zudem eine niederschwellige Entwicklung und Nutzung individueller Metadatenprofile und nach Projektende einen nahtlosen Übergang der „kalten“ Daten und Metadaten zur Archivierung und Nachnutzung. Coscine deckt damit den gesamten Datenlebenszyklus ab.

⁷ engl. Persistent Identifiers

⁸ engl. Representational State Transfer Application Programming Interface

⁹ engl. Write Once, Read Many; https://en.wikipedia.org/wiki/Write_once_read_many

¹⁰ vgl. <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenlebenszyklus/>

Zu den Pilotkunden an der RWTH Aachen zählen unter anderem der Exzellenzcluster „Internet of Production“¹¹, der SFB1394 „Strukturelle und chemische atomare Komplexität“¹² und das

Institut für Kraftfahrzeuge mit dem vom BMWK geförderten Projekt „V&V Methoden“¹³. In den Arbeitsgruppen wird Coscine seit 2019 zur Verwaltung und Beschreibung von Forschungsdaten mit Metadaten sowie zur Kollaboration auf der Speicherinfrastruktur des RDS.NRW eingesetzt. Zudem ist Coscine für folgende Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) die Plattform für die Provisionierung und Verwaltung von Daten innerhalb von RDS.NRW: Fachhochschule Aachen, Hochschule Bochum, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Hochschule Düsseldorf, Hochschule Gesundheit Bochum, Fachhochschule Münster, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Hochschule Rhein-Waal, Westfälische Hochschule.

Im Rahmen von Coscine.nrw soll die Forschungsdatenplattform nun allen Hochschulen der DH.NRW zur Verfügung gestellt werden.

Technik, Betriebskonzept & Details zur Plattform

Coscine dient zur Verwaltung der Forschungsdaten mit Metadaten auf verschiedenen Ebenen (bspw. Projekt, inhaltlich/fachspezifisch) und der Kontingentierung und Provisionierung von Speicherressourcen. Für die Speicherung der Forschungsdaten an sich werden externe Datenspeicher an den verschiedenen Hochschulen der DH.NRW, wie beispielsweise das RDS.NRW-System, verwendet. Dabei steht für die Auswahl und Anbindung der Speichersysteme die Tauglichkeit für das Speichern von Forschungsdaten gemäß den Leitlinien zur Sicherung der GWP im Vordergrund. Im Rahmen von Coscine.nrw wird das Serviceangebot für die Hochschulen der DH.NRW zur Verfügung gestellt.

Betriebskonzept

Die Verwaltungs- und Metadatenschicht von Coscine.nrw wird auf der virtuellen Serverinfrastruktur der RWTH Aachen betrieben. Der Zugriff erfolgt über Webbrowser (grafische Nutzungsschnittstelle) oder über Schnittstellen zur Automatisierung (REST-APIs). Für die Weiterentwicklung und die Bereitstellung der Anwendung auf der Infrastruktur kommen plattformunabhängige Containertechnologien (Docker, Kubernetes) zum Einsatz. Die Betriebsinfrastruktur orientiert sich dabei an den Erkenntnissen der EOSC und gaia-x Projekte. Ab der Ebene des Betriebssystems kommen ausschließlich freie (Open-Source-)Softwarekomponenten zum Einsatz, die einen erhöhten Kompetenzaufbau am Standort erfordern, aber die digitale Souveränität und Nachhaltigkeit der Infrastruktur verbessern. Die von Coscine bereitgestellten Schnittstellen entsprechen Anforderungen des W3C (bspw. DCAT und LDP).

Für die Automatisierung der Betriebs- und Bereitstellungsabläufe kommt zudem die GitLabInfrastruktur der RWTH Aachen zum Einsatz. Vorbehaltlich der Förderung von git.nrw ist die Nutzung der dort bereitgestellten Infrastruktur geplant. Für das Backup kommt Datensicherung.NRW zum Einsatz.

Für die Bewirtschaftung von Speicherressourcen nutzt Coscine.nrw zudem die Software JARDS¹⁴. Die seit 2014 vom Jülich Supercomputing Center (JSC) entwickelte Software ist eine Webanwendung für die Handhabung von wissenschaftsgeleiteten Ressourcenvergabeprozessen, die bereits im Kontext des Nationalen Hochleistungsrechnen (NHR) etabliert sind. Die für Ende des Jahres 2022 geplante Veröffentlichung von JARDS unter

¹¹ <https://www.iop.rwth-aachen.de>

¹² <https://www.sfb1394.rwth-aachen.de/>

¹³ <https://www.vvm-projekt.de/>

¹⁴ engl. Joint Application, Review, and Dispatch Service; <http://hdl.handle.net/2128/23753>

einer freien Lizenz ermöglicht das Aufsetzen einer eigenen JARDS-Instanz für Coscine im Sinne des Open-SourceGedankens.

Der ordnungsgemäße Betrieb der Infrastruktur und der darauf betriebenen Anwendung wird von den Mitarbeitenden des IT Centers überwacht und sichergestellt. Prozesse innerhalb des IT Centers sind dafür nach ITIL organisiert und stellen so ein kontinuierliches Incident-, Security- und Servicemanagement sicher. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Betriebskonzepts liegt im Aufgabenbereich dem/der Systemadministrator*in zusammen mit der/dem Softwarearchitekt*in.

Authentifizierung

Coscine nutzt für die Authentifizierung der Nutzenden die Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur des DFN (DFN-AAI). Die Infrastruktur erlaubt die Authentifizierung über mehr als 350 deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Nutzung der DFN-AAI wird ebenfalls vom Projekt IDM.NRW empfohlen, sodass sich Coscine.nrw optimal in die bestehende Landschaft der DH.NRW einbettet. Auf dieser Ebene soll auch langfristig mit IDM.NRW kooperiert werden, um die Infrastruktur möglichst optimal auszunutzen. Über das Authentifizierungsverfahren können Mitglieder der Hochschulen der DH.NRW eindeutig identifiziert werden und erhalten so beispielsweise Zugriff auf die landesweiten Speicherressourcen des RDS.NRW.

Zur Authentifizierung von Nutzenden, die nicht direkt mit einer Hochschule oder Forschungseinrichtung in der DFN-AAI assoziiert sind (z.B. bei Industriekooperationen) bietet Coscine die Möglichkeit der Authentifizierung über die Open Researcher and Contributor ID (ORCID). ORCID bietet eine Plattform zur persistenten Identifikation von Personen, die wissenschaftliche Beiträge leisten und eignet sich daher besonders um außerakademische Projektpartner zu identifizieren.

Funktionsumfang

Coscine bietet den Forschenden an den Hochschulen als primäre Nutzendengruppe eine Vielzahl von Funktionalitäten zur Verwaltung der Forschungsdaten unter Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien.

Projektstruktur

Coscine bietet Forschenden eine Abbildung ihrer Projektstruktur zur Verwaltung von Zugriffsberechtigungen und Forschungs(meta)daten. Durch die Integration verschiedener Services, sogenannter Ressourcen, können Forschende über die Coscine Weboberfläche alle Projektdaten an einem Ort sehen und verwalten. Aktuell sind die Ressourcen des Forschungsdatenspeichers (RDS-Web, RDS-S3 und RDS-WORM) sowie Linked Data eingebunden. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen die verschiedenen Bedarfe aus Projekten aller Fachbereiche bedienen. So eignet sich die RDS-Web Ressource zur Verwaltung von kleineren Datenmengen (z.B. sozialwissenschaftliche Umfrage-Ergebnisse, biologische Verhaltensbeobachtungen), die RDS-S3 Ressource für umfangreiche Datenmengen (z.B. biologische DNasequenzierungen, Massendatenanalyse von Gemälden, mathematische Modellierung von Verkehrsflüssen) und die Linked Data Ressource zur Verwaltung von projektbezogenen digitalen und materiellen Forschungsobjekten, deren Ort außerhalb von Coscine liegt (z.B. physikalische Analysen von Dateien auf CERN-Servern, kommunikationswissenschaftliche Analyse von Youtube-Videos, kunsthistorische Analyse von Büchern aus diversen Bibliotheken).

Ab 2023 ist die Einbindung von GitLab und Cloud-Anwendungen, wie Sciebo und Nextcloud, geplant. Basierend auf neuen strategischen Anforderungen oder Marktveränderungen sollen kontinuierlich weitere Ressourcen ergänzt oder andere ersetzt werden. [Speicherplatz](#)

Coscine ermöglicht Forschenden den Zugang zu Speicherplatz auf Forschungsdatenspeicherinfrastrukturen (bspw. RDS.NRW) sowie die anschließende Verwaltung, Kontingentierung und Provisionierung ihrer Speicherressourcen. Mitarbeitende von teilnehmenden Hochschulen erhalten dabei bspw. standardmäßig pro Projekt 100 GB Speicherplatz auf dem RDS.NRW.

Bei Bedarfen, die über 100 GB hinausgehen, Zugang via S3-Schnittstelle benötigen oder die WORM-Funktion nutzen möchten, erfolgt die Provisionierung von Speicherressourcen über eine wissenschaftsgeleitete Vergabe mittels der Software JARDS. [Kooperation](#)

Dank der Möglichkeit, externe Personen über deren ORCID zu Projekten hinzuzufügen, erlaubt Coscine institutsübergreifenden Projekten eine uneingeschränkte gemeinsame Verwaltung von Forschungs(meta)daten.

[Metadatenverwaltung](#)

Die Verwaltung von Metadaten ist das Herzstück von Coscine und ist auf Projekt-, Ressourcen- und Dateiebene fester Bestandteil. Das Metadatenmanagement basiert auf den etablierten Standards RDF und der Shapes Constraint Language¹⁵ (SHACL). und sichert so die Interoperabilität der Metadaten. Die zentrale Verwaltung von Metadaten in Coscine stellt zudem sicher, dass eine Suche über alle öffentlich verfügbaren Metadaten und somit die Auffindbarkeit möglich wird. Für jedes Projekt können fach- und projektspezifische Metadatenprofile, sogenannte Applikationsprofile, ausgewählt oder erstellt werden. Die individuelle Erstellung von Applikationsprofilen ist dank der Einbindung des Applikationsprofilgenerators des AIMS Projekts¹⁶ auch ohne fundierte Kenntnisse im Bereich RDF und SHACL möglich und ein Alleinstellungsmerkmal von Coscine. Coscine bietet damit Forschenden die Möglichkeit, die in verschiedenen Fachbereichen und NFDIs erstellten Ontologien bei der Erstellung des eigenen Applikationsprofils zu nutzen (z.B. von NFDI4Culture¹⁷ den Term „media type“ oder von NFDI4Ing¹⁸ den Term „spatial resolution (in metres)“).

Dank zusätzlicher offener Schnittstellen (REST-APIs) entsprechend den FAIR-Prinzipien und der fortwährenden Anbindung an internationale Konzepte wie FAIR Digital Objects ist Coscine ein wichtiger Baustein für eine landesweite FAIRe Speicherinfrastruktur. Durch die Metadatenverwaltung von Coscine können Speichersysteme, die Industriestandard entsprechen, gemäß der FAIR-Prinzipien verwendet werden. [Automatisierung](#)

Coscine bietet verschiedene Schnittstellen zur Automatisierung von Arbeitsprozessen. Über die REST-API können Dateien beispielsweise automatisch mit Metadaten versehen und hochgeladen werden. Durch die Möglichkeit über S3-Clients direkt mit dem hinter RDS liegenden Objektdatenspeicher zu interagieren, wird eine weitere Automatisierungsmöglichkeit angeboten. Die Skripte zur Automatisierung von Arbeitsabläufen können im Contributions Repository der Coscine Community allen Nutzenden zur Verfügung gestellt werden (siehe Community). [Archivierung](#)

Neben der Speicherung von sogenannten aktiv genutzten heißen Forschungsdaten (s. Bedarfsanalyse) ermöglicht Coscine die Archivierung von kalten Forschungsdaten. Diese Archivierung erfolgt auf RDS-Ressourcen und wird für 10 Jahre nach Projektende gemäß der

¹⁵ <https://www.w3.org/TR/shacl/>

¹⁶ <https://www.aims-projekt.de/>

¹⁷ <https://nfdi4culture.de/ontology.html>

¹⁸ <https://terminology.nfdi4ing.de/ts4ing/index>

GWP gewährleistet. Danach sind der Übergang in ein geeignetes Langzeitarchivierungssystem und Maßnahmen für die Langzeitverfügbarkeit notwendig.

Barrierefreiheit

Im Rahmen von Coscine.nrw soll die Barrierefreiheit weiter ausgebaut werden. Dazu wird eine Konformität der Plattform gemäß BITV 2.0 / EN 301 549 angestrebt.

Weiterentwicklung, Nachhaltigkeit & Einbindung der Hochschulen

Aufbauend auf dem Betriebskonzept wird die zentrale Instanz der Software Coscine als Service für die Hochschulen der DH.NRW an der RWTH Aachen angeboten. Der laufende Betrieb wird durch eine/n Systemadministrator*in sichergestellt und durch ein Systemmonitoring unterstützt.

Laufende Wartungsarbeiten und kleiner Anpassungen werden durch den/die leitende/n Softwarearchitekt*in in den agilen Entwicklungsprozess überführt. Die Priorisierung unterliegt der/dem Softwarearchitekt*in und erfolgt parallel zu größeren Weiterentwicklungen über sog. Epics (s.u.).

Weiterentwicklung

Coscine wird an der RWTH Aachen innerhalb eines öffentlichen GitLab Projekts¹⁹ stetig weiterentwickelt. Die Umsetzung neuer strategischer Anforderungen wird dabei über Prozesse aus dem Scaled Agile Framework²⁰ (SAFe) und der agilen Scrum Methode an der RWTH Aachen gemanagt.

Neue Anforderungen werden als sogenannte Epics durch den/die Servicemanager*in formalisiert, in denen die benötigten Weiterentwicklungen (z.B. ein erweitertes Rollenmanagement) im Rahmen einer vorgefertigten Vorlage ausgearbeitet werden. Die Epics sind öffentlich im GitLab Projekt von Coscine einsehbar²¹ und werden in enger Kommunikation mit allen beteiligten Stakeholdern sowie dem Beirat auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Profit für Nutzenden sowie zeitlicher Kritikalität geprüft. Eine interne Steuerungsgruppe bestehend aus Servicemanager*in, Softwarearchitekt*in, Gruppen- und Abteilungsleitung prüft in einem zweiten Schritt die Umsetzbarkeit und strategische Einordnung eingereicher Epics. Die nachfolgende technische Analyse des Epics erfolgt durch den/die Softwarearchitekt*in und wird ebenfalls durch die Steuerungsgruppe abgenommen. Anschließend werden alle neuen Epics basierend auf der WSJF-Formel²² priorisiert, wobei ein Strategiefaktor, der Profit für alle Nutzenden, das Risikomanagement, die zeitliche Kritikalität und der Arbeitsaufwand berücksichtigt wird. Die drei Epics mit der höchsten Priorisierung werden an den/die Softwarearchitekt*in zur Entwicklung übergeben. Diese*r leitet die agile Entwicklung durch ein Scrum-Team an und veranlasst die Umsetzung der einzelnen Epic-Arbeitspakete (sog. Issues). Nach erfolgter Entwicklung wird die Umsetzung durch den/die leitende/n Softwarearchitekt*in der Steuerungsgruppe und den Stakeholdern präsentiert und durch den/die Servicemanager*in über die Kommunikationskanäle an alle Nutzenden kommuniziert (s. Kommunikation).

Lizensierung

Coscine wird als Open-Source-Software unter der freien MIT-Lizenz entwickelt und erhebt für die Nutzung bzw. das Aufsetzen einer eigenen Instanz keine Lizenzkosten. Aufgrund der daraus resultierenden Limitierung bzgl. eines selbsttragenden Geschäftsmodells erhöht sich

¹⁹ <https://git.rwth-aachen.de/coscine>

²⁰ <https://www.scaledagileframework.com/>

²¹ https://git.rwth-aachen.de/groups/coscine/-/epic_boards/539

²² engl. Weighted Shortest Job First; <https://www.scaledagileframework.com/wsjf/>

die Notwendigkeit einer verstetigten Investition in den zugehörigen Kompetenzaufbau. Diese Investition verbessert die digitale Souveränität der Hochschullandschaft in NRW und reduziert die Abhängigkeit zu kommerziellen Anbietern.

Community

Die Entwicklung von Coscine unter einer freien Lizenz im Rahmen eines öffentlichen GitLab Projekts²³ ermöglicht allen interessierten Nutzenden eine Teilhabe und Einbringung in die Coscine-Entwicklung.

Ein zusätzlich eingerichtetes Contributions Repository²⁴ bietet der Coscine Community eine Plattform für das Teilen eigener Entwicklungen und Anwendungen, die beispielsweise im Rahmen der Nutzung der offenen Schnittstellen von Data Stewards auf Projektebene entwickelt werden. Neben dem Teilen von Code ermöglicht die Plattform auch einen Austausch für Forschende und Data Stewards an den verschiedenen Standorten zur gegenseitigen Unterstützung für die Automatisierung von individuellen Prozessen.

Zertifizierung

Um ein hohes Qualitätsmanagement von Coscine auf Prozessebene für die Verwaltung von Forschungsdaten zu gewährleisten, soll eine Zertifizierung (bspw. Core Trust Seal oder ISO 9001) durch den/die Servicemanager*in vorbereitet und umgesetzt werden.

²³ <https://git.rwth-aachen.de/coscine>

²⁴ <https://git.rwth-aachen.de/coscine/community-features>

Vertragswesen & Organisatorische Einbindung

Zu den Aufwänden für Coscine.nrw gehört neben der Sicherstellung des Service an sich auch ein umfassendes vertragliches Rahmenwerk, welches im Rahmen der technischen Weiterentwicklung einer kontinuierlichen Aktualisierung und Überarbeitung bedarf. Für die Bereitstellung von Coscine auf Landesebene müssen zudem für jede Organisation einzelne und individuelle Verträge ausgearbeitet werden, welches einen enormen zeitlichen Aufwand für den/die Servicemanager*in mit sich bringt.

Bezüglich der Verträge, die die DSGVO betreffen, benötigt Coscine.nrw auf Nutzenebene eine regelmäßig aktualisierte Datenschutzerklärung und auf Betreiberebene drei Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten (VVTs) sowie technische und organisatorische Maßnahmen (TOM). Zusätzlich wird mit jeder nutzenden Organisation ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) geschlossen.

Bezüglich der Verträge, die die Nutzungserlaubnis betreffen, benötigt Coscine.nrw auf Nutzenebene regelmäßig aktualisierte Nutzungsbedingungen sowie mit jeder nutzenden Organisation einen Servicerahmenvertrag inkl. zugehörigem Leistungsschein.

Zusätzlich zum Vertragswesen unterstützt der/die Servicemanager*in das FDM-Personal bei der organisatorischen Einbindung von Coscine.nrw, wie z.B. vor den Personalvertretungen der jeweiligen Organisation oder mit der Bereitstellung von Marketingmaterial.

Exit-Strategie

Ein besonderes Augenmerk dient der Nachhaltigkeit der Plattform, insbesondere bei einem Technologiewechsel. Die von Coscine.nrw verwalteten Forschungsdaten sollen mindestens für 10 Jahre nach Projektende zugreifbar und entsprechend der FAIR-Prinzipien interpretierbar vorgehalten werden. Entsprechend setzen die dem Serviceangebot zugrundeliegenden Architekturen auf weit verbreitete Standards wie RDF, die sich ohne Informationsverlust auch als ASCII-Dateien speichern lassen. Damit ist eine Interpretierbarkeit auch über die Lebenszeit einzelner Systemkomponenten (i.d.R. 5 Jahre) sichergestellt. Zudem werden die Forschungsdaten auf externen Speichersystemen gehalten, die für die Vorhaltung von Forschungsdaten entsprechend der Leitlinien zur Sicherung der GWP geeignet sind, wie bspw. die RDS.NRWSpeicherinfrastruktur.

Sollte der Betrieb von Coscine.nrw eingestellt werden müssen, so verbleiben alle (Meta-)Daten in den zugrundeliegenden Speichersystemen. Es fallen lediglich die Prozessunterstützenden Funktionalitäten (bspw. Berechtigungsmanagement, Indizierung / Suche, Validierung, Kontingentierung und Provisionierung) weg bzw. diese müssten von anderen Softwarekomponenten übernommen werden.

Die Veröffentlichung des Quellcodes von Coscine selbst als Open-Source-Software trägt weiterhin zur Nachhaltigkeit bei. Dadurch fördert Coscine.nrw eine nachhaltige Forschungskultur.

Support-, Kommunikationskonzept & Schulung

Kommunikation

Alle Informationen zum generellen Angebot von Coscine sowie die häufig gestellten Fragen (FAQ) sind auf der Homepage von Coscine²⁵ zu finden. Alle Informationen zur Nutzung von Coscine werden auf den öffentlichen Dokumentationsseiten²⁶ bereitgestellt. Zusätzlich werden Neuigkeiten rund um Coscine über einen monatlichen öffentlichen Newsletter an alle

²⁵ <https://coscine.de/>

²⁶ <https://docs.coscine.de/>

Interessenten übermittelt. Alle geteilten Inhalte zu Coscine werden im Sinne von Open-Educational-Resources (OER) unter einer freien Lizenz (CC-BY 4.0) bereitgestellt. Zusätzlich werden im Rahmen von halbjährlich stattfindenden Nutzendengruppentreffen mit dem für Coscine verantwortlichen FDM-Personal (z.B. Data Stewards, Data Scouts, Forschungsdatenmanager*innen) alle Neuigkeiten und Änderungen rund um Coscine kommuni-

ziert, zukünftige strategische Ziele (siehe Weiterentwicklung) vorgestellt und Raum für Austausch geschaffen. Die Nutzendengruppe soll dabei über Aufrufe zur Einreichung von eigenen Beiträgen (z.B. Vorstellung von Beratungsfällen, Unterstützung bei Automatisierungen, Best Practices) aktiv miteinbezogen und so die Vernetzung zwischen den verschiedenen Standorten verstärkt werden.

Langfristig muss durch das Servicemanagement sichergestellt werden, dass die Dokumentation basierend auf allen Weiterentwicklungen stets aktuell ist und die Nutzenden durch die verschiedenen Kommunikationskanäle (u.a. Homepage, Newsletter, Nutzendengruppe) über Veränderungen informiert werden. Zusätzlich nimmt der/die Servicemanager*in regelmäßig an Vernetzungsveranstaltungen der verschiedenen beteiligten Projekte (s. Vernetzung) teil und koordiniert das Coscine-Marketing.

Schulungen

Für Coscine werden regelmäßige landesweite Schulungen angeboten, wie beispielsweise auf nationalen Konferenzen (z.B. der NFDI4Ing-Konferenz) oder im Rahmen von fdm.nrw organisierten jährlich stattfindenden Tag der Forschungsdaten. Zusätzlich sollen Lernvideos für das Selbststudium gedreht und als OER bereitgestellt sowie auf dem Landesportal orca.nrw auffindbar gemacht werden.

Auf Hochschulebene muss das jeweilige FDM-Personal (z.B. Data Stewards, Data Scouts, Forschungsdatenmanager*innen) in zwei Mal jährlich stattfindenden Grundlagenschulungen bezüglich der Funktionen, FAQs und Weiterentwicklungen von Coscine durch den/die Servicemanager*in geschult werden.

Zusätzlich sollen mittels der regelmäßig durchgeführten Coscine-Nutzendengruppentreffen für das FDM-Personal eine Plattform zum Austausch geschaffen werden (siehe Kommunikation). Diese Veranstaltungen sollen im Rahmen der vom Landeskonzept Forschungsdatenmanagement geförderten kooperativen Strukturen im Bereich der Speicherinfrastrukturen entstehen, um eine kooperative und nachhaltige Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Basierend auf den jeweiligen Bedarfen der Hochschulen bietet das hiesige FDM-Personal als Multiplikatoren interne Fortbildungen für wissenschaftliches Personal an. An der RWTH wird die Nutzung von Coscine beispielsweise bereits zwei Mal pro Jahr im Rahmen des FDM IIWorkshops für Forschende durch den/die Servicemanager*in geschult.

Support

Für Nutzende von Coscine erfolgt der Support über etablierte Support-Strukturen an den jeweiligen Hochschulen. Das dortige FDM-Personal wird regelmäßig bzgl. Coscine-Funktionen, FAQs und Weiterentwicklungen durch den/die Servicemanager*in geschult, um so bei den meisten Support-Anliegen die Nutzenden direkt beraten zu können. Weiterführende Anfragen und technische Störungen werden durch das jeweilige FDM-Personal das Servicemanagement weitergegeben und mittels einem Ticketsystem verwaltet. Die Verfügbarkeit des Supports richtet sich nach den Öffnungszeiten der jeweiligen Hochschule. Das Servicemanagement ist werktags zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar.

Wissenschaftsgeleitete Vergabe

Der Zugang zu Speicherplatz auf dem RDS wird für Coscine über das wissenschaftsgeleitete Antragsverfahren in JARDS vergeben²⁷. Zur Sicherstellung der Einhaltung der GWP und der Umsetzung der FAIR-Prinzipien auf Nutzenebene (insb. bezüglich Metadatenmanagement) muss im Antrag das jeweilige FDM-Konzept im Rahmen eines Datenmanagementplans dargelegt werden. Das FDM-Personal an den nutzenden Hochschulen prüft anschließend die eingehenden Anträge und stellt bei erfolgreicher Prüfung den Speicherplatz zur Verfügung²⁸.

Bei sehr großen Speicherbedarfen ist zudem eine inhaltliche wissenschaftliche Begutachtung

(Peer-Review) vorgesehen. Die notwendigen fachspezifischen Gutachter*innen sollen über die Coscine-Community gewonnen werden. Der/die Servicemanager*in von Coscine koordiniert die Ausarbeitung der Antragsstellung in JARDS zwischen den Hochschulen von DH.NRW und schult das Personal in der Durchführung des Reviews. Über das Verfahren soll sichergestellt werden, dass die vorhandenen Ressourcen sinnvoll und wirtschaftlich vergeben werden.

Governance & Kooperationsbeziehungen

Coscine wird als Serviceangebot für alle Hochschulen der DH.NRW sowie deren Kooperationspartner etabliert. Entsprechend werden die nutzenden Hochschulen an der Governance beteiligt.

Koordination

Die Koordination des Serviceangebots obliegt der RWTH Aachen als primärem Betriebsstandort. Entlang der beschriebenen Prozesse zur Beteiligung der nutzenden Hochschulen bspw. über die Nutzengruppe und den Beirat koordiniert die RWTH Aachen die Weiterentwicklung entlang eines agilen Softwareentwicklungsprozesses.

Nutzengruppe und Beirat

Im Rahmen der Koordination wird eine Nutzengruppe gebildet, in die jede Hochschule der DH.NRW, die Coscine nutzt, ein Mitglied entsenden kann. Die Nutzengruppe schlägt Mitglieder für einen Beirat vor und wählt diese für eine Amtszeit von zwei Jahren. Der Beirat setzt sich aus je einem Vertreter der verschiedenen Interessensgruppen zusammen: Studierende, Hochschulleitungen, CIO bzw. CTO, Wissenschaftliche Mitarbeiter, Beschäftigte in Technik und Verwaltung, Datenschutzbeauftragte, Personalvertretungen, IT-Sicherheit und IT Recht, Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement (fdm.nrw), DH.NRW Geschäftsstelle.

Sollten sich zunächst für Interessensgruppen keine Besetzungen finden, werden diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachbesetzt. Der Projektbeirat berät die Betreiberin z.B. zur Priorisierung anstehender Weiterentwicklungen, und stärkt so die Qualität des Serviceangebots. Je Organisation soll maximal ein Mitglied in den Beirat entsendet werden.

Gemeinsam mit der Betreiberin soll der Beirat in ein aktives Risikomanagement eingebunden werden. Dazu sollen potentielle Risiken frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen getroffen werden.

Onboarding

Die Hochschulen der DH.NRW sollen kontinuierlich an Coscine.nrw herangeführt werden. Entsprechend sehen die genannten Konzepte zu Schulungen und Support vor, dass ein Onboarding für das FDM- und Supportpersonal an den Hochschulen durchgeführt durch

²⁷ z.B. für RDS-S3 Speicherplatz im Rahmen von RDS.NRW via
<https://jards.itc.rwth-aachen.de/jards/WEB/application/login.php?appkind=data-rds-s3> ²⁸
https://docs.coscine.de/de/admins/jards_workflow/

den/die Servicemanager*in wird. Die kontinuierliche Weiterentwicklung erfordert zudem eine stetige Schulung des FDM- und Supportpersonals an den Hochschulen. Das FDM- und Supportpersonal entwickelt dann eine Multiplikatorenfunktion an den jeweiligen Hochschulen. Neben den inhaltlichen und technischen Details erfahren die Nutzenden an den Hochschulen zudem auch die Möglichkeit zur Teilnahme an der Nutzendengruppe.

Vernetzung

Das Projekt bettet sich in eine Landschaft existierender Initiativen ein. Entsprechend soll sichergestellt werden, dass keine redundanten Entwicklungen oder widersprüchliche Entscheidungen erarbeitet werden. Insbesondere mit den Projekten der DH.NRW (z.B. orca.nrw, academicgroupware.nrw, IDM.nrw, fdm.nrw, HPC.nrw, hochschulcloud.nrw) aber auch mit nationalen Projekten und Einrichtungen wie dem DFN e.V., NFDI (z.B. NFDI e.V., NFDI4Ing, NFDI4Health) oder NHR (z.B. NHR4CES) besteht ein besonderer Abstimmungs- und Vernetzungsaufwand, der durch das Servicemanagement sichergestellt werden muss.

Arbeitsbereiche & Meilensteinplanung

Die notwendigen Tätigkeiten im Rahmen des dauerhaften Serviceangebots werden grob in drei Arbeitsbereiche unterteilt, die ein störungsfreies Angebot sicherstellen sollen.

Arbeitsbereiche

AB 1: Betrieb & Infrastruktur (gesamt 1,0 VZÄ)

Um dem Betrieb von Coscine.nrw aufrecht zu erhalten muss die dazu aufgebaute, größtenteils virtuelle, Infrastruktur dauerhaft gepflegt, betrieben und entlang des Stands der Technik angepasst werden.

AB 1.1 Betriebskonzept

Im Rahmen des Betriebskonzepts werden die grundlegenden Parameter zum Betrieb der Plattform definiert. Dazu zählen die Planung der standortredundanten Infrastruktur sowie der Betrieb der zugrundeliegenden Betriebssysteme und cloudbasierten Laufzeitumgebungen (Container Runtime, Kubernetes). Auf dieser Basis wird zudem das Einspielen von neuen Programmversionen von Coscine strukturiert. Zudem muss das Betriebsmodell kontinuierlich an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden.

AB 1.3 Betrieb

Im laufenden Betrieb muss die Infrastruktur der Webplattform von Coscine.nrw überwacht und betreut werden. Dazu gehört insbesondere das Monitoring der wichtigsten Systemparameter sowie das kontinuierliche Aufrechterhalten der Betriebssicherheit durch Updates sowie Resilienz-, Backup- und Wiederherstellungsstrategien. **AB 2: Weiterentwicklung (gesamt 1,0 VZÄ)**

Das Serviceangebot soll kontinuierlich anhand der Anforderungen der Nutzenden, sowie der nationalen und internationalen Partner (bspw. NFDI, NHR, RDA) verbessert werden. Dazu wird der Quellcode von Coscine als Open-Source-Projekt weiterentwickelt. **AB 2.1 Weiterentwicklung entlang der Anforderungen**

Entlang der Anforderungen der Nutzenden aus den Hochschulen der DH.NRW sowie durch nationale und internationale Konsortien (NFDI, NHR, RDA) sollen kontinuierlich neue Kernfunktionalitäten in Coscine integriert und dann weiterentwickelt werden. **AB 2.2 Strukturierung des Open-Source-Entwicklungsprozesses**

Neben der zentral gesteuerten Weiterentwicklung im Rahmen des Serviceangebots werden Beiträge der Nutzenden zu Coscine in das Serviceangebot aufgenommen. Die Beiträge aus der Community müssen moderiert werden, um die Betriebssicherheit der Plattform sicherzustellen.

AB 3: Koordination und Service Management (gesamt 1,0 VZÄ)

Neben der Zentralisierung einzelner Prozesse (bspw. wissenschaftsgeleitetes Vergabeverfahren von Speicherplatz) muss Coscine.nrw auch in die Prozesse der einzelnen Hochschulen eingebunden werden. Über den/die Servicemanager*in werden diese Aktivitäten zentral koordiniert.

AB 3.1 Anforderungsmanagement

Strategischer Anforderungen an neue Funktionalitäten werden im stetigen Austausch mit den nationalen und internationalen Konsortien (NFDI, NHR, RDA) erhoben. Der/die Servicemanager*in koordiniert die Formalisierung der Anforderungen innerhalb von Epics sowie deren Analyse, Bewertung und Priorisierung innerhalb des SAFe. In die Bewertung und Priorisierung werden sowohl die Nutzendengruppe als auch der Beirat einbezogen, um eine langfristig strategische Ausrichtung des Serviceangebots sicherzustellen. Zudem koordiniert der/die Servicemanager*in die geplante Zertifizierung von Coscine auf Prozessebene für die Verwaltung von Forschungsdaten.

AB 3.2 Onboarding & Schulung

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform und der Standards im Forschungsdatenmanagement ist ein kontinuierliches Onboarding sowie die Schulung der Nutzenden notwendig. Personal für das Forschungsdatenmanagement an den Hochschulen der DH.NRW werden über Train-the-Trainer-Angebote u.a. in den Bereichen Anwendung und Speicherplatzprovisionierung geschult und erhalten OER-Materialien (über orca.nrw) für die Übertragung auf die eigene Hochschule. Beim Onboarding der Hochschulen aus DH.NRW werden die notwendigen Verträge aufgesetzt und verabschiedet. *AB 3.3 Koordination mit anderen Initiativen*

Neben den Stakeholdern aus den Hochschulen der DH.NRW implementiert Coscine Schnittstellen zu nationalen und internationalen Initiativen (NFDI, NHR, RDA). Die daraus resultierenden Anforderungen werden zentral in den Entwicklungsprozess mit eingebracht.

Meilensteine

Das Serviceangebot Coscine.nrw soll kontinuierlich weiterentwickelt werden. Dabei wird ein agiler Entwicklungsprozess verfolgt. Im Rahmen der Verstetigung des Angebots sollen dabei zunächst folgende Meilensteine erreicht werden:

- M1 (Q1 2023) Allgemeines Serviceangebot an alle Hochschulen der DH.NRW.
- M2 (Q2 2023) Bildung der Coscine-Community die im Sinne des Open-Source-Gedankens aktiv zur Weiterentwicklung beiträgt.
- M3 (Q2 2023) Etablierung des Beirats, der Nutzendengruppe und der agilen Entwicklungsprozesse.
- M4 (Q4 2023) Zertifizierung von Coscine auf Prozessebene für die Verwaltung von Forschungsdaten (bspw. Core Trust Seal oder ISO 9001).

Eine Meilensteinplanung für das Jahr 2023 ist im Anhang zu finden.

Danach sollen Meilensteine vom Beirat definiert werden. Dabei steht vor allem die Integration weiterer landesweiter Serviceangebote im Vordergrund. Beispielsweise zu nennen sind:

- (vgl. Q2 2024) Anschluss von Sciebo als Ressource zum Speichern von Forschungsdaten.
- (vgl. Q1 2025) Anschluss von GitLab für die Kontingentierung von Projekten, die über eine grundlegende Versorgung hinausgehen (in Zusammenarbeit mit git.nrw, bei einer Förderung des Vorhabens).

Evaluationskonzept

Neben dem Erreichen der Meilensteine soll auch die Qualität des Serviceangebots regelmäßig evaluiert werden. Dazu stellt die Betreiberin ein quartalsweises Reporting zur Verfügung. Berichte werden mindestens einmal im Jahr als Open-Access-Dokumente (bspw. auf Zenodo) veröffentlicht. Die zugrundeliegenden KPIs (bspw. Anzahl Nutzende, Projekte, Ressourcen pro Einrichtung) sind zudem für alle nutzenden Hochschulen als Open-Data-Datensatz verfügbar. Die Zustimmung des Beirats vorausgesetzt, könnten auch anonymisierte Daten der zugrundeliegenden KPIs unter einer offenen Lizenz für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Berichte sollen regelmäßig mit dem Beirat evaluiert werden und damit die Projektsteuerung unterstützen.

Professionalität des Konsortiums

Das IT Center der RWTH Aachen stellt Anwendungen sowie Rechen- und Datendienste für ein breites Spektrum der wissenschaftlichen Nutzergemeinschaft in Deutschland zur Verfügung. Das IT Center stellt zudem die Verbindung zu bestehenden regionalen (IDM.nrw, HPC.nrw, AcademicGroupware.nrw, Datensicherung.nrw) und überregionalen (ZKI, FAIR Data Spaces, NFDI4Ing, NFDI4Chem, NFDI-MatWerk und NHR4CES) Verbänden her. Seit 2019 wird am IT Center die Forschungsdatenplattform Coscine, zunächst für den Hochschulinternen Gebrauch, entwickelt. Im Rahmen der regionalen (RDS.NRW) und nationalen (NFDI4Ing, NFDI-MatWerk, NFDI4Microbiota, NHR4CES) Kooperationsvorhaben werden Kooperationspartnern Zugänge zur Verfügung gestellt und Coscine für die Verwaltung von Forschungsdaten, sowie die Kontingentierung und Provisionierung von Forschungsdatenspeichern genutzt. Als Hintergrundspeicher kommt u.a. der Forschungsdatenspeicher RDS.NRW zum Einsatz. Die bestehenden Infrastrukturen werden, soweit möglich, in das Vorhaben eingebracht und dienen als Ausgangspunkt für das landesweite Serviceangebot Coscine.nrw.

Das IT Center der RWTH Aachen hat die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen für das Angebot eines landesweiten Service bereits in der aktuellen Entwicklungsphase von Coscine durch die Unterstützung der Prozesse für RDS.NRW gezeigt. Dies begründet sich vor allem durch die gesammelten Erfahrungen bei der Anbindung und bereits erfolgten Versorgung der beteiligten Universitäten und HAWs mit dem aktuellen Serviceangebot.

Die zuständige/n Personalvertretung/-en gem. § 65 Abs. 1 Satz 3 und 4 Landespersonalvertretungsgesetz NRW wurde/n zur Gewährleistung der prozessbegleitenden Mitbestimmung beim Aufsatz des vorliegenden Antrages für fördergestützte Kooperationsvorhaben bzw. Vorschlages einer Förderlinie entsprechend informiert und beteiligt.

ja nein

Ort, Datum

Unterschrift der gemäß § 18 Abs. 1 HG oder § 18 Abs. 1 KunstHG ermächtigten Person